

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 145171

Стаття «Трансформація маркетингових стратегій та поведінки споживачів в Україні в умовах воєнного часу»

(вид, назва твору)

Автор (співавтори) **Семенда Ольга Володимирівна**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), псевдонім (за наявності))

Твір оприлюднено: **Опублікування: Семенда О. В. Трансформація маркетингових стратегій та поведінки споживачів в Україні в умовах воєнного часу // Економіка та суспільство. - 2025. - №75. - Режим доступу: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/6163>**

(відомості про факт і дату оприлюднення твору (за наявності))

Авторські майнові права належать повністю **Семенда Ольга Володимирівна, вул. Довженка, 31, м. Умань, Черкаська обл., 20307**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, адреса)

Дата реєстрації 3 квітня 2026 р.

Директор Державної організації
«Український національний
офіс інтелектуальної власності
та інновацій»

Олена ОРЛЮК

